

La Sala Constitucional y la jurisdicción normativa en Venezuela: Estudio sobre la SSC 301/2007 *

Juan Alberto Berríos Ortigoza **

Resumen

Se estudia el concepto de la «jurisdicción normativa» y sus consecuencias jurídicas, a partir de la sentencia 301/2007, de 27 de febrero, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En particular, se examinará el control de oficio de la constitucionalidad como potestad de la Sala como máximo y último intérprete de la Constitución y garante del orden público constitucional, su doctrina sobre las sentencias interpretativas, y si la jurisdicción normativa supone una usurpación de funciones y afecta la seguridad jurídica. Para este estudio se realizó una investigación documental, con base en el análisis de la doctrina nacional y extranjera y la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Se concluye con algunas reflexiones sobre la legitimidad del ejercicio de la jurisdicción normativa por la Sala Constitucional, recomendando la necesidad de idear ciertos cambios en la legislación que regula la actividad de la Sala Constitucional para evitar posibles conflictos entre los poderes públicos.

Palabras clave: jurisdicción normativa, sentencias interpretativas, control de oficio

Abstract

In this paper we study the concept of «normative jurisdiction» and its juridical consequences, with base in the judgment 301/2007, February 27th, from the Constitutional Branch of the Supreme Court of Justice. Especial-

* Recibido: 08/09/2008

Acceptado: 19/12/2008

** Abogado (LUZ). Becario docente en formación adscrito al Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público «Dr. Humberto J. La Roche», Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Cursante del Programa de Doctorado «Fundamentos de Derecho Político» de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).